

مفهوم الشعر لدى الدكتور الشيخ أحمد الوائلي

The meaning of verse according to Doctor Sheikh Ahmed Alwaeili

* Nazia Gohar

nazia.gohar@aiou.edu.pk

**Dr. Atef Ismail Muhesin

Dratef1969@gmail.com

Abstract

Sheikh Ahmed Alwaeili was one of top most poet of Iraq. His poetry was based on principles of truth. His poetry consists of topics like religion, society and social reform. He connects man with Allah. According to him is most influential than prose, and it has impact on reader.in his poems he has highlighted social problrms.in this article author has presented and explained the specificity of Sheikh Ahmed Alwaeili's poetry.

Key words: Truth.Purity. Poetic heritage. Humanity and Art.

تبوأ الشيخ الوائلي مكانة في نفوس العراقيين خاصة والعالم العربي عامة بأسلوبه المتميز وأدائه المتمكن، فكان لأفكاره صدقاً في الواقع الديني والاجتماعي والسياسي والثقافي، وسجلت أديباته معالم هموم أمته وأشواقها وتطلعاتها، اذ برزت مشاعره النبيلة لتعبر عن هذه المعاناة والآلام.

ينطلق الوائلي في فهم الشعر من خصوصية التصور الاسلامي، فيرسم لنا صوراً للحياة والانسان والكون إنطلاقاً من هذه الزاوية¹.

فالمنهج الذي يهدف إلى غاية إسلامية، وإلى التأمل في بدائع هذا الكون وسبر أغوار النفس الانسانية هما مادة شعر الشاعر² وهذا ما ينطبق على شعر الوائلي.

وهذه الرؤيا التي يحملها الشاعر تشكل ذخراً معرفياً يفيد منها المتلقي في استكشاف ما تنطوي عليه أسرار الكون والنفس الانسانية من معان تصل الانسان بالله عز وجل، قال تعالى: سَتُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ³

* Research Associate, Department of Arabic, Allama Iqbal Open University, Islamabad

** Professor Arabic Linguistics - Egypt

والوائلي قبل كل شيء التزم بالكلمة المعبرة عن الحقيقة التي تؤدي دورها الفاعل في الحياة، فهو يرى أنّ الكلمة في قالبها الشعري تختلف عنها في قالبها النثري، ففي الأولى تكون مصحوبة بشحنات عاطفية نابضة بقوة تعبيرية، لها وقع خاص في النفوس، أما القالب الآخر (القالب النثري) فإنه مهما ارتفع وتميز بجوانبه الفنية، فإن الشعر يرتفع عليه ؛ ذلك أن الكلمة تجمع إلى جانب تأثيرها الذاتي الأثر الموسيقي الناتج من الوزن والقافية، لذا فإنه طاقة مؤثرة تأخذ بالحسبان شأنها شأن الطاقات الأخرى⁴

فالوائلي من شعراء النجف الذين التزموا بوحدة الوزن والقافية في القصيدة، ولا يؤمن بالخروج عنها على حساب التجديد، فالإبداع عندهم لا يعني الخروج على أساليب الشعر العربي، إلا أن عدداً من شعرائهم نبذ القافية وتحرر من قيودها، وكتب على طريقة القصيدة الحديثة⁵

وفي الجانب الشعري يؤكد الشاعر الجانبين الفني أو الجمالي المتمثل في جمالية النص، والجانب الرسالي المتمثل في أداء الوظيفة البلاغية والاجتماعية الإصلاحية، يقول: " إن تغليب الجانب الفني الجمالي على الجانب الرسالي أو العكس، إنما يحدده التأكيد على أحد الجانبين من دون أن يطمس هذا التأكيد معالم الجانب الآخر، [وأن الأديب] في أمس الحاجة لإتباع هذين الجانبين في الأثر الأدبي شعراً كان أم نثراً"⁶

فالشاعر في تأكيده هذين الجانبين، إنما يؤكد ضرورة التفاعل الإيجابي بينهما، لأن الجانب الرسالي يهيم الشاعر بوصفه حاملاً رسالة في التوجيه والابلاغ، والجانب الفني الجمالي يهيمه أيضاً، إذ لا بد من صياغة أفكاره في أسلوب شعري جمالي " لينبئنا معاً الجمال الفني المتميز المؤثر، الجمال الذي يقدم المتعة الدائمة غير العابرة، المتعة الطاهرة التي تملأ حس الانسان الطاه"⁷

وتتوافق نظرة الشاعر في تعريفه للشعر مع سيد قطب في انه يعبر عن " اثر مسجل لحالة شعورية يمر بها الإنسان في فترة معينة "⁸

إن تعبير الشاعر عما يعتمل في نفسه غير كاف إن لم يصدر عن طبع وعفوية، فكلما كان التعبير " عفويًا غير معتمل ولا متكلف كان ابلغ وأكثر انسجاماً مع الذوق وتمشياً مع الفطرة"⁹ أما العفوية فلا بد للشاعر الملتزم دينياً أن يصدر في شعره عن صدق فني، واختيار المفردات اللفظية، وكيفية تعبيره عنها لكونها تعطي للنص الشعري جمالية واختيارها مشدود إلى نمط ثقافة الشاعر، ولا يقتصر اهتمامه على اللفظ فحسب وإنما يتعدى ذلك إلى المعنى ويوازن بينهما، فيقول الشاعر: " إن هذه العفوية والصدق في الأداء بما يتفاوت الأدياء وتتميز سماتهم مع الجزء الثاني من التركيبية التي تؤلف الكل الجمالي الموحد، وأعني بهذا الجزء المفردة اللفظية التي يجب أن يحسن اختيارها، إن إختيار هذه المواد اللفظية وهندستها مشدود إلى نمط ثقافة الشاعر وموسوعيته ومدى تفاعله مع ثقافات عصره، مما يتحكم بشكل وآخر بنوعية هذه المواد من حيث الجودة وحسن التركيب، ومما يكون المعيار الأساسي لتقييم الشاعر وتقييم آثاره، وما إذا كان ذا رصيد غني باللفظ والمعنى أم لا"¹⁰.

وهو في ذلك يتوافق في نظرتة مع خليل مطران الذي يعد الشعر فناً يعبر به الشاعر عما يجيش في نفسه، وهو لا يقتصر على الطبع فحسب، وإنما تردفه في ذلك ثقافة تعمل على تنقيح الطبع وتهديبه¹¹

إن شاعرنا استمد ثقافته الشعرية من الموروث الشعري، وتزود بثقافة الشعر العربي الحديث.

ففي تلك المرحلة الذهبية التي عاشها الشاعر في النجف الأشرف، كان الوفد الثقافي من الخارج يصل إليها، فلم ترفضه، بل أفادت منه وأفادت من الموروث، فشكل ذلك تزاوجاً بين القديم والحديث، أمدَّ النجف بغذاء فكري، ساعد على ذلك ما لها من تاريخ ثقافي عريق فضلاً عن موهبة إنسانها.

ومما ذكرنا يتضح لنا أن المصادر التي ينتج عنها الأثر الأدبي، هما مصدران، الأول القرينة بصفتها الفطرية، أما الآخر فالمضمون الحضاري الكسبي، أي (الثقافة)، ويكاد الشاعر يصطبغ بسمات هذين المصدرين من دون أن يكون له الاختيار في التحكم بهما¹²

وهاتان الطبيعتان الإنسانية والفنية "عملية تختلط فيهما الحياة باللغة ويتزاج فيها المعنى والمبنى، ويلعب فيها كل من التنقيح والطبع دورهما"¹³ ذلك أنَّ الشاعر يتسلم نتاجهما ويعرض الأثر الأدبي الناتج عنهما، ثم تأتي بعد ذلك وظيفة النقد في تحديد قيمة هذا الأثر¹⁴

مما تقدم يتضح لنا أهم الآراء النقدية التي عرضها الشاعر في تحديد مفهومه للشعر فضلاً عن أن الجانب الفكري والعاطفي كلاهما عنصر فعال في الشعر، يجعل منه ذا أثر ووقع شديد في نفس المتلقي، فتتفاعل به محققة بذلك الأثر الجمالي والابلاغي الذي يرمي إليه الشاعر.

الدكتور الشيخ أحمد الوائلي والالتزام الشعري:

الوائلي أديب إسلامي، وعالم دين وداعية من دعاة الإسلام، وانطلاقاً من مسؤوليته الدينية، سخر شعره على وفق أهداف الالتزام بمبادئه.

والإسلام ذو طبيعة روحية عقائدية لها أثرها في نفوس أفراد المجتمع الإسلامي، فخاطبهم الشاعر من هذه الزاوية (التصور الإسلامي للحياة)، بعد أن اقتنع اقتناعاً وجدانياً عميقاً بصحة مذهبه الإسلامي ونشره في عقله وروحه وتشبع كيانه النفسي به، ممثلاً في حب أهل البيت (عليهم السلام) والدفاع عن الحقيقة ونشرها والمنافحة عنها، لذا فقد صدر شعره بما أوحاه إليه ذوقه الأدبي وما تعج به عواطفه من مشاعر وأحاسيس، واتجهت اتجاهاتاً تلقائياً من دون قيد أو شرط مع ما يتطلبه الإسلام من تعاليم وأهداف يدعو إليها¹⁵

إن فكرة الالتزام ليست فكرة حديثة بل هي قديمة، عرفت منذ العصر الإغريقي وإن لم تعرف بهذا المصطلح، لكن موقف فلاسفة الإغريق كإفلاطون وأرسطو توضح منهج الالتزام عندهم، فإفلاطون طرد الشعراء من جمهوريته لأنه

كان يرى أنّ الشعر لا ينتج إلا شعراً يضر بالأخلاق على اعتبار اختلاف الدوافع والانفعالات التي يصدر عنها الشعر من الحسن والقيبح وغير ذلك¹⁶

أما أرسطو فنرى له موقفاً مابيناً لافلاطون، يتمثل في دفاعه عن الشعر، فيرى أنه مفيد ومرتبطة بالحياة، وأن الشعر حق¹⁷

إن الالتزام كظاهرة، ومصطلح نشأ حديثاً، فالأديب المعاصر احتك بمشكلات الحياة المحيطة به فعاشها وعبر عنها، وأدرك خطورة الدور الذي يقوم به إزاءها¹⁸

لذا انطلق الشاعر في كتاباته من زاوية الالتزام، فقد كان للكلمة عنده حيز خاص للدور والأثر الذي تؤديه في مختلف مجالات الحياة¹⁹ فيقول الشاعر: " إنَّ مجتمعنا يمر هذه الأيام بفترة فقدت الكلمة فيها كثيراً مما كان لها من عطاء ومزايا وعادات أما ملهاته تسوّد بها الصحائف، أو ترفا يمارسه المترفون فيما يمارسونه من أعمال " ²⁰ فما زالت الكلمة تدور في حيز الصدق والكذب، وما يهم الشاعر هو أن يتوافر فيها عنصر الصدق لتصبح رسالة المفكر الأديب.

ومن المقومات الأساسية في العمل الأدبي توفر عنصر الصدق، وهو أن يكون الشاعر صادقاً مع نفسه فيما يعبر عنه²¹ ويتمثل ذلك في جميع مظاهر الحياة التي يعالجها الشاعر في شعره.

وللكلمة الموزونة المقفاة أثر ووقع في النفوس لاحقاً لتأثيره، فهي وإن كانت مكهربة عاطفياً، فإنها تأخذ وضعاً ملتزماً إذا استطاع الشاعر أن يوظفها في المسار الايديولوجي، وتخرج عن كونها مجرد عاطفة إلى ثمره معاناة مقصودة ذات هدف محدد²² فالترام الشاعر بموقف فكري لا يضير الشعر ذاته بقدر ما يضمن له الفعالية والأهمية²³ وهذا يعني أنّ الشاعر يسلك اتجاهاً معيناً في شعره، ولا بد أن يتأثر نتاجه بخصائصه في سماتها العامة²⁴

إن التزام الشاعر بالفكرة أو التجربة التي ينفعل بها، يعني أنه يهتم بأن يكون شعره هادفاً ويربط ما بين أفكاره وعقيدته، مع اهتمامه بالجانب الفني الجمالي المؤثر في قصائده، فيصبح شعره طاقة حيوية مؤثرة في النفوس.

لقد عرض الشاعر الفكرة التي يتداولها مجموعة من الشعراء، وهي أن يكون الشعر عبثاً وهواً وسبيلاً يرتزق به الشاعر، كما في قوله:

قالوا بان الشعر لهو مرفه	وسبيل مرتزق به يتذرع
وإذا تسامينا به فهو الصدى	للنفس يلبس ما تريد و يجلع
إن تطرب الأرواح فهو غناؤها	وإذا شجها الحزن فهو الادمع
فذرره حيث يعيش غريدا على	فنن وملتاعاً يئن فيوجع

لا تطلبوا منه فما هو بالذي يبني ويهدم أو يضر وينفع²⁵

والشيخ الوائلي جسد قضية الأمة الإسلامية الوطنية والإنسانية تجسيدا صادقا فهو عاناها وعبر عن هذه التجربة بجملة العاطفة وصدق الانفعال، واستطاع أن يجعلنا نفكر في هذه القضية وان نتتاب نفوسنا ثورة على الأوضاع المهيمنة في عصرنا الراهن، فهو عانى مشكلات مجتمعه، وهذا ما تمثله خير تمثيل فكرة الالتزام، لذا فقد أكبر الشاعر الدور المناط بالشعر فوظيفته تتمثل بمشاركة الشاعر لقضايا قومه الوطنية والإنسانية بالفكر والشعور والفن والآلام التي يعانونها وما يبنون من آمال²⁶ ويتجلى ذلك في قوله:

أكبرت دور الشعر عما صوروا	وعرفت رزء الفكر في من لم يعوا
فالشعر أجج ألف نار وانبرى	يلوي أنوف الظالمين ويجدع
لو شاء صاغ النجم عقداً ناصعا	يزهو به عنق أرق وأنصع
أو شاء رد الرمل من نفحاته	خضلا بأنفاس الشذى يتضوع
أو شاء رد الليل في اسماره	واحاح نور تستشف وتلمع
أو شاء قاد من الشعوب كتائبها	يعنو لها من كل أفق مطلع ²⁷

ويرفض الشاعر أن يتخذ الشعر وسيلة للهو والعبث أو المدح الكاذب بوصفه سبيلاً للارتزاق أو التكبس به، ذلك أنه لم يعد وسيلة (سلعة) يرتزق منها الشاعر، وإنما أصبح له اثر مهم في البنية الاجتماعية²⁸ كما في قوله:

أنا لا أريد الشعر إن جدت بنا	نوب يجلي ما عناه ويقبع
أو أن يوشى الكأس في سمر الهوى	ليضاء ليل المترفين فيسطع
أو أن يباع فيشتري إكليله	تاج من المدح الكذوب مرصع ²⁹

فالشعر يجيبي في أبناء الأمة ثورة عارمة، تقف في وجه التحديات التي تواجهها من عناصر خارجية وداخلية المتمثلة في تسليط حاكم ظالم وواقع الأمة المتردي ليجسد لنا رسالة الدين الإسلامي في الجهاد والنضال والكفاح، ويتجلى ذلك في قوله:

لكن أريد الشعر وهو بدرينا مجدٌ وسيف في الكفاح وأدرع³⁰

فالشعر وسيلة يعبر بها الشاعر عن واقع الحياة المعاصر الذي أصبح جزءاً من أجزاء الالتزام الأدبي³¹

ويرى الوائلي أن للشعر مواقف قبل كل شيء، ويظهر ذلك في قوله:

جند الشعر للمواقف والشعر — بلا موقف كلام رتيب³²

بعد هذا العرض لآثر الشعر في أحياء قضايا الأمة والمجتمع على وفق منظور الشاعر، نرجع لنبين اثر الكلمة في وضعها الملتزم، فهي في مادتها وغايتها تمثل " رسالة المفكر الشريف وستسهم مع رصيفاتها من الوسائل الأخرى في بناء الصرح الحضاري للأمة التي تتحدد معالمها من حضارتها، وأنها من معالم تسجيل المواقف التي يراد التعرف عليها، بداهة أن الكلمة إنما أن تملك زمام المبادرة أو في حالة عجزها عن ذلك فلا أقل من أن تحتجب الكلمة تعبيراً عن عدم الانزلاق في حضيض الذل أو التحول إلى بضاعة رخيصة مأجورة، مما يعد كارثة للفكر في حياة كل أمة، تتعرض لمثل هذه الظاهرة فتخسر سلاحاً من أهم أسلحتها " ³³.

من هنا تتحدد رسالة كل مفكر يسعى لبناء حضارة مجتمعه، فقد عدت الكلمة من أهم الأسلحة التي تتقلدها الأمة لتعبر عن أفكارها ومشاعرها وتثبت به وجودها واستمرار سلسلة الاتصال الفكري بين الماضي والحاضر والمستقبل، فالشعر كما يمثل رد فعل على " أحداث الحياة في صورة باقية نامية متطورة بتطور مشاكلها ومصاعبها وأهدافها و أمانيتها " ³⁴.

فهو كذلك " حمال هموم وحليف رسالة وغصن حيناً وسوط حيناً آخر " ³⁵

يتضح مما سبق أن صفة الإيمان، والصدق، الالتزام بالدين هي النبع الأصيل الذي اغترف منه الشاعر الملتزم إسلامياً، وأدبنا يقدم الصورة الحقيقية للحياة والمجتمع، وقد تمثل شاعرنا كل ذلك في أدبه الذي صدر عنه، فقدم لنا التزاماً بالكلمة، بالعقيدة، واقتن ذلك بالسلوك³⁶، فالشعر عنده بمس صميم الحياة الإنسانية، فيستمد منها صورته ويعرضها لنا على وفق منظور أدبي فني⁰

رسالة الأديب عند الدكتور الشيخ أحمد الوائلي:

للأديب عند الوائلي رسالة، تحتطها كلماته لترسم للأمة الفكر الذي يحدد لها المنهج الذي يسير عليه أبنائها ليسهم في بناء الصرح الحضاري للأمة، وقد رسم لنا شاعرنا الرسالة التي تبدأ من صيحة يطلقها الأديب لتنهز عروش الظلم والظالمين، كما تنهج الطريق نفسه في الأغراض الأخرى كالرثاء والبطولة، وأن شعره إجماعات وجدانية لها طابعها القوي الذي يقترب من الطبيعة فيتمثلها في وجدانه ليعبر عن خبايا النفس الإنسانية³⁷، فيقول:

سلّ الرسائل هل كان الأديب سوى رسالة إذ يجذ الأمر ترتقبُ

وصيحة يتحدى البغي أو قبس
وإذا أدھمّت على أبعادنا الخُطْبُ
وفي النوائب ترجيعُ لوالهة
وفي البطولات عزم مارد يثب
وفي الشقائق فيما يجتلى عقب
وفي الصحائف فيما يجتنى أدب³⁸

الوائلي والشعر الحر:

الوائلي من أتباع المدرسة التقليدية في النجف الأشرف التي عرفت بثرائها اللغوي والفني، ومن أنصارها والمنافحين عنها، لذا فإنه استهجن الشعر الحر وعد مؤداها عجز وقصور أصحابه عن النهوض بالمستوى الذي يليق بأنفسهم كشعراء وبالأدب الرفيع الذي يتطلب شاعرية أصيلة³⁹، فالشاعر آمن بأن الشعر امتداد لفكر الشاعر والروح التي تعبر عما يخالجه من مشاعر وانفعالات متنوعة، وقد عبر الشاعر عن رأيه بصراحة في قصيدته التراثية (دمعة على قبر احمد)⁴⁰، فيقول:

وفريق تيمموا الشعر فاغتوا
لوه والشعر فكرنا المكتوبُ
مزقوا هيكله فإذا الشعـ
ر تفاريق مزقت وجيوب
وأذابوا وقع القرار بموسى
لقاه فامتص روحه التذويب
وأناه يستامه بعد نزع الـ
نسر من معشر البغاث ديب
زعموه حرّاً وقد أنجبوه
ومحال أن ينجب المـحبوب
إنها بدعة التبي وهيهِـ
ت يساوى بما ولدت الريب
إنما استهدفوا النبوغ لعجز
كبي يساوى بخامل موهوب
هدف صاخ وإن سترته
ظلمات الإبهام والتضبيبُ
وسيبقى في الناس كل أصيل
ويولي لأهله المجلوب⁴¹

وهذا الرأي المؤيد للشعر العمودي نتيجة طبيعية؛ لان الشاعر من المؤمنين بالأثر الموسيقي في الشعر المتمثل في الوزن والقافية، فالوائلي من شعراء النجف الذين لا يجيدون عن وحدة الوزن والقافية ويعدونّها من أصول الإبداع ومن مظاهر اكتمالها الفني في القصيدة⁴²، فالاصالة عند الوائلي مكانية أي اصالة الانتماء الى نسق شعري عربي ينتمي الى ثقافة معينة.

وفي قصيدة أخرى أرسلها الشاعر إلى سماحة السيد محمد حسين فضل الله تحية لديوانه " قصائد للإسلام والحياة " بعنوان " أنت كون لخصته سطور "

أنكر فيها الشعر الحر، فاللغة والصورة والموسيقا تحدد أثر الإبداع الفني في القصيدة وتضفي عليها مرونة وحيوية، إذ يعود الشعر من كل شاعر ينطق بلغة غامضة لا يفهمها المتلقي، فهو عبء على السمع وصوره الفنية غير واضحة وموسيقاه في ضياع، فيقول:

وإني أعيند الشعر من كل شاعر تدور فلا تلقاه كيف تدور
على الفهم عبء فهو لغزٌ معتمٌ وفي السمع عبء فهو فيه صخور
يسيح فلا تدري أين قراره تغرق فيه صورة وتفور
يقولون حرٌّ وهو فوضى عريضة ومركب عجز ما امتطاه قدير⁴³

وإني أعيند الشعر من كل شاعر، فالشاعر وإن ناصر الشعر العربي في أصوله الموسيقية، فإن من الشعر الحر ما حسن لفظه وجاد معناه وسائر تطور الشعر العربي الحديث في أحداثه الشعرية، وأدى الرسالة ذاتها في الحياة الإنسانية ما أدى الشعر العربي المعاصر، نذكر منهم على سبيل المثال: السياب، ونازك الملائكة، وبلند الحيدري، وجواد كاظم، وعبد الوهاب البياتي.

¹ . منهج الفن الاسلامي ، محمد قطب ، مطابع دار القلم ، القاهرة ، (د.ط) ، (د.ت) : 6

Manhaj Alfani Al Islami , Muhamad Qutb , matapie dar alqalam , alqahirat , (du.ta) , (da.t) : 6

² . في ظلال القرآن : سيد قطب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الخامسة، 1386هـ - 1967م : 120-121

Fi Zilal Alquran : Sayed Qutb , Dar 'ihya' alturath alarabi , Byrot , Altabea alkhamisata , 1386h - 1967m : 19/120-121

³ . فصلت: 53

Fasalat: 53

⁴ . مقدمة ديوان الوائلي ، د.أحمد الوائلي ، دفتر تبليغات إسلامي، (د.م) ، الطبعة الثانية، (د.ت) : 8/2 . وينظر : كربلاء الحسين ، محاضرات د.

أحمد الوائلي ، اعداد اللجنة الثقافية لمؤسسة الخرسان ، منشورات مؤسسة الخرسان للمطبوعات ، بيروت ، 1426 هـ - 2005 م : 330
Muqadima Diwan Alwayili , d.'Ahmad alwayili , Daftar Tablighat 'Islami , (du.m) , Altabeat Alsanania , (d .t) : 2/ 8 . wayanzur : karbala' Al Hussain , Mahazrat da. Ahmad Alwayili , aedad allajnat althaqafiat limuasasat alkhursan , Manshurat muasasat alkhursan lilmatbueat , bayrut , 1426 hi - 2005 m : 330

- ⁵ . حركة الشعر في النجف الأشرف وأطواره خلال القرن الرابع عشر الهجري ، د. عبد الصاحب الموسوي ، دار الزهراء ، بيروت ، الطبعة الاولى ، 1408 هـ - 1988 : 341 .
- Harakat Alshier fi Alnajaf al'ashraf wa'atwaruh khilal Al Quran alraby eashar alhijri , du. eabd
alsaaahib almusawi , dar alzahra' , bayrut , altabeat alawlaa , 1408 hi - 1988 : 341 .
- ⁶ . مقدمة ديوان الوائلي : 8-7/1
Qadmah diwan alwayili : 1/7-8
- ⁷ . لأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام ، د.عدنان علي رضا النحوي ، دار النحوي ، السعودية ، الطبعة الأولى ، 1419 هـ -
1999م : 281 .
- Li Aslub wal'Aslubiat bayn alealmania wal'adab almultazim bi Al'Islam, da.adnan ealin Raza
alnahwi, dar alnahwi, Al Saudia, altabi tu al'uwlaa , 1419h - 1999m : 281 .
- ⁸ . مقدمة ديوان الوائلي : 8 / 1 . وينظر : النقد الأدبي أصوله ومناهجه ، سيد قطب ، دار الشروق ، بيروت ، (د. ط) ، (د.ت) : 8
Muqadimah diwan alwayili : 1/ 8 . wayanzur : alnaqd al'adabi 'usulah wamanahijah , Sayed Qutba,
d Da Alshuruq , Bayrut , (d. t) , (da.t) : 8
- ⁹ . مقدمة ديوان الوائلي : 8/1
Muqadimah diwan alwayili : 1/8
- ¹⁰ . ن : 8 / 1
n : 1/ 8
- ¹¹ . الثابت والمتحول بحث في الإبداع والإتياع عند العرب ، أدونيس ، دار الشاقي ، بيروت الطبعة الثامنة ، 2002 : 13/1
Al Sabit walmutahawil Bahas fi al'ibdae wal'itbae eind Alarab , 'Adunis , Dar Alshaaqi , Bayrut
altabeat Al Samina , 2002 : 1/13
- ¹² . مقدمة ديوان الوائلي : 8/1
Muqadimah diwan alwayili : 1/8
- ¹³ . الشعر كيف نفهمه وتنبؤقه، أليزابيث درو، ترجمة : محمد إبراهيم الشوش، مطبعة عيتاني الجديدة ، بيروت ، (د. ط) ، 1961 : 25 .
Alshier kayf nafhamuh wanatadhawaquha , 'alizabis dru, tarjamah : Muhamad 'Ibrahim
Alshuwsha, Matbaa eitani aljadidat , Bayrut , (da. t) , 1961 : 25
- ¹⁴ . مقدمة ديوان الوائلي : 8/1
Muqadimah diwan al wayili : 1/8
- ¹⁵ . حول الأدب الإسلامي الملتزم ، محمد الصدر ، مجلة الأضواء الإسلامية ، ع 1 ، ص 5 النجف الأشرف ، 1384 هـ - 1964م : 31-32 .
haolu al'adab al'islami almultazim , Muhamad Alsadr , Majalat al'azwa' al'islamiat , ea1, si5 alnajaf
al'ashraf , 1384h - 1964m : 31-32.
- ¹⁶ . جمهورية افلاطون ، نقلها للعربية : حنا خباز ، دار القلم ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1980 : 94
Jamhuriyah Aflatun , Naqalaha lilearabia : hana khabaaz , Dar alqalam , Bayrut , Al Tibia Sania ,
1980 : 94
- ¹⁷ . م. ن : 126
mi. n : 126
- ¹⁸ . الشعر العربي المعاصر قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية ، د. عز الدين إسماعيل ، دار العودة ودار الثقافة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1972 : 374
Alshiaru Alarabia Almuasir qazayah wazawahiruh alfaniya walmaenawia , da. Azz udeen 'ismaeil
, dar aleawda wadar althaqafa , Bayrut , Al Tabiusania , 1972: 374
- ¹⁹ . مقدمة ديوان الوائلي : 7/1
Muqadima diwan alwayili : 1/7
- ²⁰ . م. ن : 7/2
mi. n : 2/7

- 21 . الشعر العربي المعاصر قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية : 23
Alshier Alarbi almueasir qazayah wazawahiruh alfaniya walmaenawia : 23
مقدمة ديوان الوائلي : 7/1 .
Muqadima Diwan Alwayili : 1/7
- 23 . الشعر العربي المعاصر قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية : 39
Alshier Alarabi Almuasir qazayah wazawahiruh alfaniya walmaenawia : 39
مقدمة ديوان الوائلي : 8/2 .
Muqadima diwan alwayili : 2/8
يقاع الفكر : 91 .
Yuqae alfikr : 91
- 26 . النقد الأدبي الحديث في العراق ، أحمد مطلوب ، مطبعة الجبلاوي ، (د. م) ، (د. ط) 1388هـ - 1968م : 367-368
Alnaqd al'adabi alhadisfi Al Iraq , 'Ahmad Matlub , Matbaea al jabalawi , (du. ma) , (dd . t) 1388h
- 1968m : 367-368
يقاع الفكر:91.
Iqae al fikr:91.'
- 28 . تطور الشعر العربي الحديث في العراق ، علي عباس علوان ، منشورات وزارة الإعلام، العراق ، (د. ط) ، 1975 : 11 . وينظر : الالتزام والثورة
في الأدب العربي الحديث ، أحمد محمد عطية ، دار العودة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1974 : 21.
Tatawur Alshier Alarabi alhades fi Al Iraq, alaa Abaas Eulwan , Manshurat wizarat al'ielami,
aleiraq , (du.t) , 1975 : 11 . wayanzur : alaitizam walthawra fi al'adab alearabi alhadith , 'ahmad
muhamad eatiat , dar aleawda , Bayrut , altabea al'uwlaa , 1974 : 21.
يقاع الفكر:92.
iqae alfikr:92'
م.ن : 92 .
mi.n : 92 .
- 31 . الأديب والالتزام ، د. نوري حمودي القيسي ، دار الحرية ، بغداد ، 1400هـ - 1979م:25
Al'adib walialtizam , du. nuri hamuwdi alqaysiu , Dar Alhuriyat , Baghdad , 1400h - 1979m:25
يقاع الفكر : 316 .
iqae alfikr : 316 .
قعدة ديوان الوائلي : 8/2 .
Qadmah diwan alwayili : 2/8 .
- 34 . محاضرات في عنصر الصدق في الأدب ، د. محمد النويهي ، (د. مط) ، (د. م) ، (د. ط) ، 1959 : 18 .
Muhazarat fi Ansiri alsidq fi al'adab , du. Muhamad Alnuwayhi , (da. mut) , (da.ma) , (du.ta) ,
1959: 18.
مقدمة ديوان الوائلي : 8 / 2 .
Muqadimah diwan alwayili : 2/ 8.
- 36 . في الأدب الإسلامي المعاصر ، محمد حسن بريغش ، مكتبة المنار، الاردن ، الطبعة الثانية، 1415هـ - 1985 : 37-40.
fi al'adab al'islami almueasir , muhamad hasan birighish , maktabata alminar, Al Ordan , altibo
alsaania, 1415h - 1985: 37-40.
- 37 . رمد الشعر، د. عبد الكريم راضي جعفر، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد، الطبعة الأولى، 1998 : 65.
ramad alshaer, da. Abdul Karim Razi jaefar, dar alshuwuwn alsaqafia tu aleama , Baghdad, altabeat
: 65. 1998.al'uwlaa

³⁸. يقاع الفكر : 247 - 248.

Yuqae alfikr : 247 - 248.

³⁹. أمير المنبر الحسيني ، محمد سعيد الطريحي ، (د.مط) ، (د.م) ، الطبعة الأولى ، 1424 هـ - 2003 م : 41.

Amir Alminbar Alhusni , Muhamad saeid alturayhii , (da.mut) , (du.m) , altabeat alawlaa , 1424 'hi - 2003 m : 41.

⁴⁰. لم يذكر الشاعر تاريخ كتابة هذه القصيدة .

Lam Yazkur alshaaeir tarikh kitabat hazihi alqasida

⁴¹. يقاع الفكر : 315.

yuqae alfikr: 315.

⁴². حركة الشعر في النجف الأشرف واطواره خلال القرن الرابع عشر الهجري : 341.

harakat alshier fi Al Najaf al'ashraf watiwaruh khilal alqarn alraabie eashar alhijri : 341.

⁴³. قصيدة " أنت كون لخصته سطور " ، د. أحمد الوائلي ، البنات ، ع19 ، الجمعة 18 جمادى الأولى 1424 هـ - 18 تموز 2003 م : 9
qasida " 'ant kawn likhisatih suturu" , du. 'ahmad alwayili , albayinat , ea19 , aljumueat 18jmadaa
al'awal 1424hi - 18 tamuwwz 2003m : 9